

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТЫ – ОТСЕЧЕНИЕ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ ПО СТВОЛУ СКВАЖИН

Бойназаров Темур Зафар угли

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация: В большинстве случаев эксплуатации скважин, обводнение продуктивных горизонтов происходит за счет цементирования межколонных пространств на уровне эксплуатационной колонны. Однако, даже при применении мер изоляции зоны обводнения, не всегда удается полностью избежать межпластовых перетоков. С учетом этого, мы разработали технологию ремонта и изоляции скважин, основанную на принципе отсечения перетоков между пластами по стволу скважины. Данная технология РИР (ремонтно-изоляционные работы) включает в себя четыре модификации: РИР с реперфорацией, РИР для скважин ППД (поддержание пластового давления), РИР со спуском фильтра и РИР для исключения водного притока сверху.

Ключевые слова: Технология РИР (ремонтно-изоляционные работы), противопесочный фильтр, КРС (капитальный ремонт скважин), перфорированные пакеры, водоподток.

Отсечение межпластовых перетоков

При добыче нефти и газа, обводнение продуктивных пластов зачастую наблюдается за счет цементирования межколонного пространства за ЭК (эксплуатационная колонна). Несмотря на то, что существуют различные методы изоляции зоны обводнения, полностью избежать заколонных перетоков, обусловленных образованием трещин при отпрессовке, кумулятивной перфорации или трении инструмента о колонну в процессе КРС, крайне сложно. Ввиду необходимости выполнения данных технологических

процессов, возникновение трещин является неизбежным. С учетом этого, мы разработали технологию, основанную на отсечении межпластовых перетоков по стволу скважины. Данная технология включает четыре модификации: РИР с реперфорацией, РИР для скважин с применением перфорированных пакеров, РИР со спуском фильтра и РИР для исключения водного притока сверху.

1. РИР с реперфорацией

При использовании классической схемы залежей в добывающей скважине применяется технология реперфорации с использованием гидравлического фрезера колонны. Гидравлический фрезер спускается в скважину и производит сплошное фрезерование колонны, а затем расширение ствола скважины в интервале от отметки водонефтяного контакта (ВНК) и ниже. В процессе фрезерования и расширения используется раствор без твердой фазы, чтобы избежать загрязнений. Затем производится заливка тампонажного раствора с расширяющимися добавками, которые при затвердевании увеличивают его объем на 5-7%. После этого осуществляется реперфорация продуктивного горизонта и освоение скважины.

Рисунок-1. Технология РИР с реперфорацией

2. РИР для скважин ППД

При использовании данной методики учитываются особенности каждой конкретной скважины, такие как геологические характеристики, физико-химические свойства флюидов и параметры эксплуатации скважины. Для достижения желаемых результатов в работе с тампонирующим составом и добавками применяются различные варианты, которые подбираются в соответствии с температурными условиями и другими факторами, связанными с конкретной скважиной.

3. РИР со спуском фильтра

Одним из вариантов методики регулирования интенсивности производства скважин с подстилающим водоносным горизонтом, пробуренных в неустойчивых терригенных породах, является применение РИР со спуском фильтра. В случае расширения интервала продуктивного пласта и вскрытия колонны в скважину спускается противопесочный фильтр для предотвращения проникновения песчаных частиц в скважину. Применение этой методики должно быть осуществлено в соответствии с особенностями конкретной скважины и технологическими требованиями.

4. РИР подтока воды сверху

Для решения проблемы водоподтока из вышележащих горизонтов разработана вариация эта методики РИР. После фрезерования и расширения продуктивного интервала скважины, в него заливаются тампонажный и расширяющий растворы с добавками, оставляя верхнюю часть до кромки колонны открытой. Затем, кольцевое пространство (снизу вверх) задавливается тампонирующим раствором с наполнителем, чтобы изолировать пласт, из которого идет приток воды и предотвратить его обводнение. В случае вскрытия колонны и расширения интервала продуктивного пласта, при необходимости, спускается противопесочный фильтр.

Рисунок-2. Технология РИР подтока воды сверху

Данная технология пока не была проверена на практике, но мы надеемся на ее скорое испытание. Одним из возможных применений является использование ее при ликвидации скважин, что позволит сохранить недропользование. Не смотря на это, инструкции по ликвидации и консервации скважин не содержат требования обязательного удаления эксплуатационной колонны в интервалах установки мостов. Вероятно, это связано с тем, что на момент разработки инструкций данная технология еще не была известна. Тем не менее, мы считаем целесообразным внесение в инструкцию по ликвидации скважин требования об удалении необходимой части эксплуатационной колонны.

Литература:

1. https://eurodom-vp.ru/for-what/chto-oznachaet-rir-v-plane-zadaniy-na-kapitalnyy-remont-skvazhiny.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Ftext.ru%2
2. <https://burneft.ru/archive/issues/2010-12/5>
3. <https://www.izmeron.ru/technology/rir/>